

“TUSHDA KECHGAN UMRLAR” ASARIDAGI KO’CHIMLAR
(metafora va metonimiya misolida)

Murodova Sevinch Abdimo’min qizi

Termiz davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10031089>

Annotatsiya. Asarlarda ko’chimlar qo’llash yozuvchining quroli hisoblanadi. Shunday ekan asardagi barcha badiiy vositalar asarning qiymatidir uing o’qilish darajasini oshiradi. Biz tasvirlayotgan va uni badiiy lingvistik tahlil qilayotgan asar bu “Tushda kechgan umrlar” asaridir. Uning qiymatini oshirgan badiiy vositalarni birma bir ko’rib o’tamiz.

Kalit so’zlar: Metafora, metanomiya, istiora, ironiya.

MOVEMENTS IN THE WORK "LIVES LAST IN A DREAM".

(in the case of metaphor and metonymy)

Abstract. The use of movement in the works is a tool of the writer. Therefore, all the artistic tools in the work are the value of ing increases the level of readability. The work that we are describing and analyzing it artistically linguistically is the work "Dreams of Lives".

Key words: Metaphor, metanomy, metaphor, irony.

ДВИЖЕНИЯ В РАБОТЕ «ЖИВУТ ПОСЛЕДНИЕ ВО СНЕ».

(в случае метафоры и метонимии)

Аннотация. Использование движения в произведении является инструментом писателя, поэтому все художественные средства в произведении значение ing повышает уровень читаемости. Произведение, которое мы описываем и анализируем его художественно-лингвистически, - это произведение «Сны о жизни».

Ключевые слова: Метафора, метаномия, метафора, ирония.

Ko’chim deyilganda “adabiy asarning badiiy qimmarini, ifodaliligini, ekspressivlikni kuchaytirish uchun bir narsaning nomini, belgisini ikkinchisiga ko’cherish yoki so’zlarning umumiy ko’chma ma’noda ishlatilishini” nazarda tutiladi. So’z ma’nosining ko’chish jarayonlari turli ko’rinishlarda voqe bo’ladi, bu jarayonlar va ularning natijalari sifatida yuzaga keladigan hodisalar, bu hodisalarning turlari, o’ziga xos xususiyatlari kabi masalalar o’zbek tilshunosligida ancha batafsil o’rganilgan.

Badiiy matnning lingvistik tahlili” qo’llanmasida ko’chimlar quyidagicha tasnif qilingan:

1. So’z ma’nosining sifatli ko’chishiga asoslangan troplar: a) giperbola; b) meyozis,
2. So’z ma’nosining sifatli ko’chishiga asoslangan tropla: a) metafora; b) metonimiya; c) ironiya. qolgan tasviriy vositalar mazkur ko’chimlarning ko’rinishi sifatida beriladi: simvol, jonlantirish, epitet – apastrofa – metaforaning; perifraza, snekdoxa, allegoriy, epitet – metonimiyaning; antifraza, sarkazm – ironiyaning; litota meyozisning ko’rinishlaridir.

Metafora. Narsa-buyum, voqea va hodisalar o’rtasidagi o’zaro o’xshashlikka asoslangan ma’no ko’chishiga metafora deyiladi. Metafora ko’chma ma’no hosil qilishning eng keng tarqalgan usullaridan biri bo’lib, mumtoz adabiyaot shunosligimizda “istiora” deb yuritilgan. Metafora orqali ma’no ko’chishida konnotativ ma’no yorqinroq aks etadi. Masalan, ot, eshak, qo’y, it, tulki, bo’ri, musicha, lochin, burgut, lola va hayvon nomlari bo’lgan leksemalar mavjudki,

bu soʻzlar oʻz maʼnosidan tashqari, koʻchma maʼnoda juda keng qoʻllanadi. Misol uchun asarlarda qoʻllangan: Buqalamun bilan uchrashuv. Buqalamun metafora boʻlib kelgan.

Metonimiya. Grekchada “qayta nomlash”. voqea – hodisa, narsa – buyumlar oʻrtasidagi oʻzaro yaqinlik va bogʻliqlik asosida maʼno koʻchishiga aytiladi. Metonimiya ham qiyosga asoslanadi. Faqat “metaforada bir-biriga oʻxshash predmetlarning belgilari qiyoslansa, metonimiyaqda bu ikki predmet tashqi koʻrinishi yoki ichki xususiyatlari bilan bir-biriga qandaydir aloqasi boʻlsa ham, ammo, umuman bir-biridan farq qiluvchi predmetlarning belgilari chogʻishtiriladi”. Masalan: Fuzuliyni oldim qoʻlimga, Majnun boʻlib yigʻlab qichqirdi.

Metafora.

Kuz oʻlim toʻshagida yotgan bemorga oʻxshaydi.

oyoq ostida kasalmand xazonlar ingraydi.

Yer-u koʻkni kafandek oppoq tuman chulgʻaydi.

Oq zulmat orasidan qargʻalqarning xosiyatsiz figʻoni eshitiladi.

Erta – indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqadi.

Yer-u osmon oqish, xira pardaga oʻrab tashlaganday.

Qurbonay xola bu sovuq gap kimdan chiqqanini anglagan edi.

Shahnoza melisaxonaning fayzsiz yoʻlaklaridan oʻtib borarkan, hech kimni koʻrmas, hech narsani eshitmas edi.

Bostirmaning qorayib ketgan pastak shiftida olmadekkina lampochka osilib turardi.

Millatchilikqilma!-dedi chol toshbaqaga oʻxshash ingichka boʻynini choʻzib.

Havo sovuq, osmunda zahardek qor uchqunlari erinchoq kezadi.

Qonqus olisdan jigarrang ilondek toʻlgʻanayotgani koʻzga tashlanardi.

Yunusboy ham, qozondek sallali Eshon ham ikki bukilib taʼzim qilishardi.

Bir mahal qarasa anhor sohilida bilalar qaldirgʻochdek tizilib oʻtiribdi.

Qoʻying endi taqsir!-chollardan biri Roʻzmat otaga yumshoq dashnom berdi.

Oʻzim ayibdorman, bolam -dedi xuddi oʻgʻir gunohiga iqrar boʻlgan odamdek ishonch bilan.

Yuragi muzlab ketgandek boʻldi.

Voyenkomat degani qassobxonadek gap.

Oʻsha kecha Nazira tushiga kirdi. Boshiga oppoq roʻmol oʻrab olganmish. Xuddi otinoyilarga oʻxsharmish.

Paltosini kiya turib dona-dona qilib taʼkidladi: -Ey, pichanni qoʻriqlab yotgan qari it!

U xira pashshadek bemaʼni gʻoʻngilagan savollarni quvib solidi.

Qaysi tomonda iliqroq shamol essa, oʻsha yoqqa qarab egiladigan, bir qarasang feodal oʻtmishni ulugʻlaydigan, bir qarasang gʻarbga topinadigan betayin ziyoli ham emas!

Tun-yolgʻizlarni sinash uchun yuborilgan jazo elchisi. Avval koʻzingnikoʻr qiladi. Keyin qulogʻingni shangʻillatadi. Undan keyin yuragingni gʻijimlay boshlaydi.

-Yigitlar chegaradan oʻtdik!- dedi jilmayib. samalyot ichi bir zumda shodon shovqinga toʻlib ketdi.

-Soʻzlari bemavrid ekanligini bilib, darrov xatosini tuzatdi. -Sen koʻnglingni choʻktirma,- dedi mendan koʻra koʻproq oʻzini yupatib.

Hovlida hamon musicha kukulaydi. Yozning toliqtirguvchi sukunatni yanayam chuqurlashtirishga ahd qilgandek, osoyishta va horg'in honish qiladi. O'zbekning o'zidek sodda, beozor...

Metonimiya.

-To'yni shunaqangi qars-badababg qilib o'tkazamizki, "falonchi qamalibdi" deb suyunib yurgan og'zi kattalar uyalib qolsin.

O'n oltinchi bannisaga o'n olti kishilik palataga joylashtirdi.

Guvoh sifatida "povuska" olgandan beri ayasi nuqul qulog'iga quyadi.

Zo'rsiz-ku!-dedi qaytib kelib-Ellik ikki kilo chiqdi.

Komissarning yonidan quyon telpakli kishi shitob bilano'tib ketdi.

Mauzer- ismini nega qo'ygansiz .Insonlarni men bilan yo'q qilish uchun-mi?

-Afg'onga yuborsam bo'larkan. Qirq yil qirg'in bo'lsa ajali yetgan o'ladi.

-Uzoq jim qoldi-da ikkilanibroq davom etdi. -O'zbekka o'zbek sifatida bu gapni aytishim noqulay.

Yon qo'shnilar birovbiroviga bir kosa ovqat uzatadi. Erkaklar kechurunlari choyxonaga chiqib gurunglashadi.

Bazm ayni qiziganda to'rtinchi qavat derazasi ochilib maykachan bo'lib olgan barzangi "o'chir darang-durungingni" deb hokimona buyruq berganda vujudimga titroq kirdi.

Bilagiga qizil latta o'ragan ikkitasi yo'limni to'sdi. Qiyin shulargayan, vositachi bo'lish osonmi?

"Boshlanishi o'n bir" "Volga" oldida uzoq turib qoldim. Sharcha hamon g'ujg'on o'ynar, oynavand eshik tarafdin shovqun-suron eshitilardi.

Asarda metafora va metonimiya ham ko'p o'rinlarda foydalaniladi. Asardagi badiiylikni ifodalash, undagi emotsiya va insonlarni asarga bo'lgan qarashlarini o'zgartirish va bir qancha vazifalarni bajarish uchun. "Tushda kechgan umrlar" asaridagi ko'chimlar badiiylikni ifodalash va so'zlarni tasvirsizlikdan saqlagan va uning emotsional-ekspresivligini oshirish vazifalarini bajargan.

REFERENCES

- 1.R.Sayfullayeva, B.Mengliyev. Hozirgi o'zbek adabiy tili.-Toshkent.2010.
- 2.H.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili.-Toshkent.:Talqin,2005.
- 3.Sh.Rahmatullayev. Hozirgi adabiy o'zbek tili.-Toshkent.:Universitet,2006.